

УДК 550.834.083:553.98(574)

МҰНАЙ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ КАРБОНАТТЫ ҚОЙМАЛАРЫН ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОФИЗИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ

ЕСЕНГЕЛДИ А. Е., БЕККОЖИН А. Ж., ЖАРКЕНОВА А. Р.

Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті, Алматы,
Қазақстан.

Ғылыми кеңесші: **ИСТЕКОВА С.А.**, геология-минералогия ғылымдарының докторы,
профессор

Аннотация. Бұл мақалада Каспий мұнай-газ аймағындағы Әлібекмола кен орнының геологиялық құрылымын зерттеу кезінде кешенді геологиялық және геофизикалық түсіндірменің сенімділігін арттыру үшін сейсмикалық және ұңғымалық зерттеулерді біріктіру нәтижелері ұсынылған. Зерттеу аймағын мысал ретінде пайдалана отырып, карбонатты коллекторлардың геологиялық және геофизикалық модельдеу тәсілдері және олардың қасиеттерін бағалау талқыланады. Бұрғылау нәтижелерін ескере отырып, сейсмикалық және ұңғымалық деректерді түсіндіруге негізделген геологиялық және геофизикалық модельдеу геологиялық қиманың құрылымдық және тектоникалық ерекшеліктерін нақтылауға және Әлібекмола кен орнының күрделі карбонатты кешенінің моделін құруға мүмкіндік берді. Кен орнының солтүстік бөлігінің геологиялық құрылымы туралы жаңа деректер алынды. Мұндағы ығысу жарықтарының конвергенциясы негізгі кернеу бағытына параллель болғаны көрсетілген. Негізінен солтүстік-шығыс-оңтүстік-батысқа бағытталған карбонатты коллекторлардың ашық жарық жүйелері анықталды.

Кілт сөздер: сейсмикалық барлау, тік сейсмикалық профильдеу, геологиялық және геофизикалық модельдеу, карбонатты коллекторлар, Каспий бассейні

Аннотация. Показаны результаты интеграции сейсмических и скважинных исследований для повышения достоверности комплексной геолого-геофизической интерпретации при изучении особенностей геологического строения месторождения Алибекмола в пределах Прикаспийского нефтегазоносного региона. На примере исследуемого участка рассматриваются подходы к геолого-геофизическому моделированию карбонатных коллекторов оценки их свойств. Геолого-геофизическое моделированию на основе интерпретация сейсмических и скважинных данных с учетом результатов бурения, позволили уточнить структурно-тектонические особенности геологического разреза и построить модель сложнопостроенного карбонатного комплекса месторождения Алибекмола. Получены новые данные по геологическому строению северной части месторождения. Показано, что сближение разломов сдвига здесь произошло параллельно направлению основного напряжения. Установлены системы открытой трещиноватости карбонатных коллекторов преимущественно северо-восточно-юго-западного направления.

Ключевые слова: сейсморазведка, вертикальное сейсмическое профилирование, геолого-геофизическое моделирование, карбонатные коллекторы, Прикаспийская впадина

Abstract. This paper presents the results of integrating seismic and borehole surveys to improve the reliability of comprehensive geological and geophysical interpretation when studying the geological structure of the Alibekmola field within the Caspian oil and gas region. Using the study area as an example, approaches to geological and geophysical modeling of carbonate reservoirs and their property assessment are discussed. Geological and geophysical modeling, based on the interpretation of seismic and borehole data, taking into account drilling results, allowed us to refine the structural and tectonic features of the geological section and construct a model of the complex carbonate complex of the Alibekmola field. New data on the geological structure of the northern part

of the field were obtained. It is shown that the convergence of shear faults here occurred parallel to the direction of the main stress. Open fracture systems of carbonate reservoirs, predominantly oriented northeast-southwest, were identified.

Key words: *seismic exploration, vertical seismic profiling, geological and geophysical modeling, carbonate reservoirs, Caspian Basin*

Kipicne

Каспий бассейні - Қазақстандағы ең ірі мұнай-газ провинцияларының бірі, оның ішінде палеозой карбонатты жыныстары кең таралған [1,2]. Карбонатты коллекторлардың қасиеттері мен құрылымын зерттеу геологиялық, геофизикалық және петрофизикалық әдістерді біріктіретін кешенді тәсілді қажет ететін күрделі міндет. Қазіргі заманғы модельдеу технологиялары коллектор модельдерін құру үшін әртүрлі геологиялық және геофизикалық деректерді біріктіруге мүмкіндік береді, бұл болжамдардың сенімділігін және кен орындарын игеру тиімділігін айтарлықтай арттырады [3,4].

Әдетте, карбонатты коллекторлар үшін жобалық мұнай өндіру коэффициентінің (МӨК) өзгеру диапазоны әдеттен тыс кең, 0,15-тен 0,50-ге дейін, бұл күрделі коллекторларды геологиялық және геофизикалық модельдеу технологиясының жетіспеушілігімен түсіндіріледі. Нәтижесінде, кеуек кеңістігі кеуек, кавернозды және жарықшақ компоненттеріне бөлінбейтін статикалық геологиялық және технологиялық модельдер қолданылады. Қалпына келтіру коэффициенттерін есептеу кезінде абсолютті газ өткізгіштігі қабылданады, ол кез келген өзгерістерге (бастапқы коллектор қысымының төмендеуіне немесе жоғарылауына) қарамастан тұрақты болып қалады. Жоғарыда аталған факторлар бекітілген және нақты мұнай мен газ қорлары арасындағы сәйкессіздіктерге әкеледі және кен орындарын игеруді қиындатады [5].

Әлібекмола кен орнының мысалын қолдана отырып, осындай жеңілдетілген геологиялық және технологиялық модельдерден күрделі коллекторларға көшу үшін сейсмикалық деректер қайта түсіндірілді, геологиялық ерекшеліктер зерттелді және карбонатты коллекторлардың қасиеттері бағаланды.

Зерттеу әдістері мен материалдары

Бұл зерттеудің авторлары Әлібекмола кен орнындағы КТ-II горизонтының геологиялық құрылымын зерттеуді мақсат етті. Зерттеуде геофизикалық журналдар, 3D сейсмикалық зерттеулер және бұрғылау деректері пайдаланылды. Құрылымдық интерпретация мұнай-газ кен орындарын игеруді қорларды бағалау және оңтайландыру үшін геологиялық және геофизикалық картаға түсіру, интерпретациялау және модельдеу платформасы болып табылатын мамандандырылған Halliburton Landmark бағдарламалық пакеттерін пайдаланып жүргізілді [5].

Зерттеудің негізгі бағыты өнімді горизонттардың құрылымдық және тектоникалық ерекшеліктерін зерттеу және олардың кеңістіктік таралу заңдылықтарын анықтау болды. Модельді әзірлеу үшін литологиялық шекараларды нақтылауға және сейсмикалық шағылысулар мен тау жыныстарының түрлері арасындағы корреляцияларды анықтауға мүмкіндік беретін сейсмикалық стратиграфиялық талдау қолданылды [6, 7].

Негізгі әдіснамалық тәсіл сейсмикалық деректерді қайта интерпретациялау және жылдамдықты модельдеу сияқты статикалық геологиялық модельдеу әдістерін пайдалануға негізделген. КТ-II горизонтының солтүстік бөлігі үшін соңғы қорды қайта есептеуден бері жаңадан алынған ақпаратты және жаңа ұңғымалардан алынған жаңа VSP (тік сейсмикалық профильдеу) деректерін ескере отырып, жаңа ұңғымалардан алынған VSP деректері қолданыстағы стратиграфиялық интервалмен корреляцияланды және жаңартылған сандық толқын өрісі мен жылдамдықтың таралу модельдері құрылды.

Әлібекмола кен орны Каспий бассейнінің оңтүстік-шығыс жағындағы Орал тауларының батыс шетіне қарай созылып жатыр. Кен орны оң жақ бүйірлік жарықтар жүйесіне қатысты «гүл» типті құрылыммен қалыптасқан және солтүстіктен оңтүстікке қарай 17 км және

шығыстан батысқа қарай 4 км созылып жатыр. Өнімді горизонттар карбонның Мәскеу және Башқұрт кезеңдеріне жататын массивтік әктастан тұрады. Құрылымдар стратиграфиялық тұрғыдан күрделі, әртүрлі қалыңдықтағы тығыз әктастар аралықтарымен бөлінген жұқа (орташа 3 м) кеуекті аймақтары бар. Коллектор Подол тақтатастарынан тұратын терригендік аралықтары бойынша екі карбонатты бірлікке бөлінген: жоғарғы бірлік КТ-I (Мәскеу сатысы), ал төменгі бірлік КТ-II (Мәскеу-Башқұрт) деп аталады [7, 8].

КТ-II горизонтында екі айқын ажыратылатын бірлік бар: КТII-1 және КТII-2, олар тығыз карбонатты кешендермен бөлінген, Мәскеу және Башқұрт әктастары арасында орналасқан. КТ-II горизонтының геологиялық сипаттамалары қорды бағалау есебінде пайдаланылған аймақтың стандартты стратиграфиялық жіктемесіне негізделген. Өнімді горизонттардың шекаралары Әлібекмола кен орнында жүргізілген гамма корреляциясының нәтижелерін пайдалана отырып белгіленді. Осы схемаға сәйкес, КТ-II-1 кешені Кашир және Вереј аралықтарына бөлінген, бастапқы мұнай қорларының көп бөлігі Верејде орналасқан. КТII-2 мүшесі Черемшан және Красно-Полян аралықтарына бөлінген, бастапқы мұнай қорларының көп бөлігі Черемшан кіші кешенінде орналасқан (1-сурет).

2003 жылы кен орны бойынша 2001 жылғы 3D далалық зерттеуден алынған сейсмикалық деректерді пайдаланып, уақыт өткеннен кейінгі миграцияны өңдеу технологиясын қолдана отырып, сейсмикалық интерпретация жүргізілді. Кен орнының солтүстік бөлігі үшін алынған сейсмикалық деректер ақпараттық емес болды. Бұл бірнеше факторларға байланысты болды, соның ішінде деректерді алудың қиын топографиясы; сейсмикалық зерттеу аймағының солтүстік шекарасына дейін созылатын қалың (2 км) тұз күмбезінің болуы; және құрылымдық және литологиялық гетерогенділікке байланысты айтарлықтай өзгеретін алынған жылдамдық өрісі.

1-сурет - солтүстіктен оңтүстікке қарай КТ-II қалыңдығы бойынша стратиграфиялық корреляция.

Сол жылдардағы деректерді өңдеу мен түсіндірудің сапасының төмендігін ескере отырып, сейсмикалық картаға түсірудің сенімділігі төмен деп саналады. Кен орнының солтүстік бөлігіндегі негізгі бақылау - КТ-I горизонттын трассалаудағы қарқынды түсініксіздік. Бұл әсіресе шығыста байқалады, онда сейсмикалық деректер карбонатты қабаттарды әлдеқайда айқын көрсетеді (2-сурет). Подольск қимасының гетерогенділігі сейсмикалық зерттеу аймағының солтүстік шекарасына жақын жерден басталады және КТ-II горизонты да дұрыс анықталмаған болуы мүмкін.

2-сурет - Әлібекмола кен орнының шығыс бөлігіндегі солтүстік-оңтүстік осі бойынша сейсмикалық қима.

Екі ұңғымадағы нөлдік ығысу әдісін қолдана отырып, тік сейсмикалық профилдеуден (ТСП) алынған деректер құрылымдық модельге енгізілді. Бұл ұңғымалардағы ТСП каротажы Schlumberger компаниясымен жүргізілді, бұл ұңғымалардың орналасқан жерлерінде дәл сейсмикалық іздер (дәліздер стектері) жасалды (3-сурет). Толқын өрісінің сипаты дәліздер стектерінің ұңғыма каротажы деректерінен жасалған синтетикалық сейсмограмманың іздері арқылы расталатынын көрсетеді [9-10].

3-сурет - Schlumberger компаниясының нөлдік ығысудағы VSP нәтижелері. VSP нөлдік фазалық дәлізбен көрсетілген.

Жоғарғы жағында орналасқан КТ-II горизонты 19-ұңғыманың оңтүстігінде айқын анықталған (4-сурет). Дегенмен, карбон су қоймасының солтүстік бөлігіндегі деректердің сапасы кунгур сатысының үлкен тұз күмбезіне байланысты өте нашар. Тұз тектоникасының жоғары жылдамдықты карбонат кешендерімен байланысы жылдамдық өрісінде айтарлықтай көлденең ауытқуларға әкеледі. Бұл сейсмикалық журнал деректерінен алынған тереңдік-уақыт графигінен көрінеді. Оңтүстік антиклиналь айналасында топтастырылған сенімді жылдамдық туралы ақпарат (VSP және сейсмикалық зерттеулер) солтүстік бөліктегі тереңдік-уақыт қатынастарының түсініксіз екенін көрсетті. Осы себептерге байланысты VSP деректерін біріктіру және кейіннен сейсмикалық деректерді қайта түсіндіру үшін солтүстікте орналасқан жаңадан бұрғыланған ұңғымалардан қосымша VSP деректері алынды.

Нәтижелер және талқылау

VSP нәтижелеріне далалық сейсмикалық зерттеу аймағындағы ұңғымалардың орналасқан жерлеріндегі Seg-Y сейсмикалық деректерімен байланыстырылған ұңғыма журналының деректері кірді. Деректер OpenWorks дерекқорына ұңғымалардың орналасқан жерлерімен бірге жүктелді және ұңғымалар мен толқын өрісі арасындағы сейсмикалық байланысты растау үшін синтетикалық сейсмограммалар жасалды. Екі ұңғымадан алынған синтетикалық сейсмограммалар VSP деректерімен жақсы корреляцияны көрсетті (5-сурет).

Сейсмикалық деректерді түсіндіру сапасының төмендігі

Тұздың сейсмикалық деректердің сапасына әсері

4-сурет - 2003 жылғы сейсмикалық деректерді түсіндіру нәтижелері

5-сурет – 61-ұңғымаға арналған синтетикалық сейсмограммалар

Сейсмикалық интерпретация КТ-II тізбегінің жоғарғы жағын анықтауға, ақаулар жүйесін анықтауға және тұзды тізбектің жоғарғы және төменгі жағына қатысты деректерді қайта түсіндіруге бағытталған. Сонымен қатар, алдыңғы интерпретацияны растау және тереңдік-уақыт қатынасын модельдеу үшін КТ-I тізбегінің жоғарғы жағына, Подол сатысы аралығының жоғарғы жағына және КТ-II тізбегінің төменгі жағына қатысты деректер қайта түсіндірілді. КТ-I тізбегінің жоғарғы жағы мен Подол сатысы аралығының жоғарғы жағына қатысты бұрын түсіндірілген деректер мен ағымдағы интерпретация деректері арасындағы айырмашылықтар елеусіз болды. Кунгур сатысының тұзды қабатының жоғарғы және төменгі жағына арналған деректер арасындағы айырмашылықтар да аз болды. Бұл шағын айырмашылықтар жоғарыда аталған сейсмикалық маркерлердің сапасының жақсы екенін көрсетеді. Сейсмикалық деректердегі белгісіздіктер негізінен карбон су қоймасының төменгі бөлігіне және ақаулар тектоникасына қатысты.

КТ-II үстіңгі және табанына жақын көкжиектерді интерпретациялау Geoglobe модулі, Seisworks және автоматтандырылған және қолмен толқын өрісі корреляциясының әдістерінің үйлесімін қолдану арқылы жүзеге асырылды. Нәтижелер Әлібекмола кен орны аймағында типтік оң (пальма тәрізді) гүл тәрізді құрылымды құраған жарықтар жүйесі бар екенін көрсетеді, бұл аймақтық дамудың трансгрессивті режимін көрсетеді (6-сурет).

6-сурет - Әлібекмола кен орнының гүл типті құрылымдық моделін көрсететін тұжырымдамалық диаграмма және сейсмикалық деректер

6-суретте сол жақта Әлібекмола кен орнының негізгі коллекторының сипаттамасына ұқсас «гүл типті» құрылымды көрсететін тұжырымдамалық диаграмма және сейсмикалық деректер берілген. Оң жақта зерттеу аймағының оңтүстік бөлігіндегі тұжырымдамалық диаграмма және сейсмикалық қима орналасқан (суретте қызыл түспен белгіленген). Мұндай құрылымдар кен орнының солтүстік бөлігінде байқалғандарға ұқсас соққы-сырғанайтын жарықтардағы иілулер арқылы қалыптасады. Жарық геометриясы және онымен байланысты құрылым соққы-сырғанайтын оң жақ бүйірлік соққы-сырғанайтын жарықты көрсетеді. Зерттеу аймағының оңтүстік бөлігінде соққы-сырғанайтын екінші соққы-сырғанайтын жарық жүйесімен байланысты транскернеулік режим нәтижесінде пайда болған теріс құрылым (қызғалдақ тәрізді) көрінеді.

Тангенциалды кернеудің қалыпты кернеуге қатынасы ең үлкен бағытта көлденең ығысуы бар негізгі ығысу ақауы солтүстік-солтүстік-батысқа және оңтүстік-оңтүстік-шығысқа бағытталған. Бұл ығысу ақауы шамамен 30 градус еңкейгенде пайда болатынын ескере отырып, негізгі кернеудің бағытын болжауға болады, бұл жағдайда ол солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай (7-сурет).

7-сурет - VSP ұңғымалары арқылы өтетін 10333 және 10350 сызықтарымен қиылысады. Лездік жылдамдық моделі көрсетілген (жылдамдық түспен кодталған: 200 м/с төмен қызыл -> қызғылт -> сұр -> қара -> көк -> ашық көк; 5000 м/с жоғары). Сары түс оң ауытқу амплитудаларын көрсетеді.

Соққы-сырғанайтын жарықтардың конвергенциясы негізгі кернеу бағытына параллель болды, сондықтан ашық жарықшақ жүйесінің негізінен солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа бағытталғанын болжай аламыз [11]. Бұл тау жыныстарының механикалық қасиеттерін зерттеудің бұрынғы бақылаулары мен қорытындыларына сәйкес келеді (Geomechanics International).

Бұрын жүргізілген сейсмикалық зерттеу нәтижелерінің, әсіресе көлденең ығысуы бар негізгі соққы-сырғанайтын жарықшақ аймағында сапасы өте төмен болғанына қарамастан, ұңғымаларды жалғаудың өте жақсы сапасына байланысты көкжиекті анықтаудағы белгісіздік азаяды. Сонымен қатар, негізгі жарықшақ жүйесін бақылау және анықтау сенімді түрде бақыланады және геологиялық көкжиектерді картаға түсіруге қарағанда сенімдірек.

Қорытынды. Сейсмикалық деректерді қайта түсіндіру нәтижесінде зерттеу аймағында бұрын анықталған, шығыс-батыс соққы-сырғымалы жарық жүйесін кеңістіктік тұрғыдан құрайтын негізгі құрылымдар солтүстік-шығыс-оңтүстік-батысқа бағытталған құрылымдар жүйесіне өзгерді, бұл оң жақ бүйірлік қалыпты-сырғымалы соққы-сырғымалы жарықтың бар екенін көрсетеді. Осылайша, құрылымдық қалыптасудың күтілетін бағыты солтүстік-шығыс-оңтүстік-батыс.

Сейсмикалық бейнелеуді жылдамдықты егжей-тегжейлі талдау арқылы одан әрі жақсартуға болады, осылайша ProMagic технологиясын қолдана отырып, қалыпты жылжу (NMO) және сигнал-шу қатынасын жақсартады. Ұңғымаларды орналастыруды жоспарлау үшін коллектордың гетерогенділігін жақсырақ сипаттау үшін сейсмикалық параметрлер мен ұңғыма сипаттамалары арасындағы корреляцияны да зерттеу керек.

Бұл жұмыстың нәтижелерін динамикалық коллекторды модельдеу бойынша болашақ зерттеулерде пайдалануға болады.

Қорытынды

Интеграцияланған геологиялық және геофизикалық модельдеу Каспий бассейніндегі карбонатты коллекторларды зерттеудің тиімді құралы болып табылады. Интеграцияланған деректерді пайдалану өнімді горизонттардың құрылымдық ерекшеліктерін нақтылауға, коллекторлардың құрылымын егжей-тегжейлі анықтауға және мұнай-газ аймақтары болжамдарының сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл саладағы одан әрі даму сейсмикалық деректерді инверсиялау әдістерін жетілдіруді, түсіндіру үшін машиналық

оқытуды енгізуді және кен орындарын игеруді жоспарлауда жоғары дәлдіктегі 3D модельдерді пайдалануды қамтиды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Даукеев С. Ж., Воцалевский Э. С., Пилифосов В. М и др. Глубинное строение и минеральные ресурсы Казахстана. Том 2 Нефть и газ. – Алматы, 2002, 248 с.
2. Abilkhasimov, Kh.B., Istekova, S.A., Nysanova, A.S., Zhylybayeva, G.A. Features of basin modeling in the evaluation of oil and gas potential of the Caspian basin in Kazakhstan. Geomodel 2016 - 18th Science and Applied Research Conference on Oil and Gas Geological Exploration and Development, 2016
3. Истекова С.А. Современные методы анализа и интерпретации геофизических данных // Известия НАН РК. Серия геологическая. -2006. -№4
4. Боганик Г. Н., Гурвич И. И. Сейсморазведка. 2006, Тверь, АИС, 743 с.
5. Интерпретация данных сейсморазведки. Справочник. Под ред. О.А.Потапова. М., Недра, 1990г.
6. Бондарев В.И. Сейсморазведка // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 1. 386с.
7. Ахметов А.М. Геолого-геофизические основы моделирования месторождений углеводородов. – Алматы: КазНИГРИ, 2019. – 254 с.
8. Хаттон Л., Уэрдингтон М., Мейкин Дж. Обработка сейсмических данных. Теория и практика. Пер. с англ. - М.: Мир, 1989. - 216 с.
9. Касымов Б.Т., Искаков Е.С. Геофизические методы исследования карбонатных коллекторов. // Вестник КазНУ. – 2021. – №3. – С. 45–52.
10. Schlumberger. Petrel Geomodeling Software: Technical Overview. – Houston, 2020.
11. Tissot B., Welte D. Petroleum Formation and Occurrence. – Berlin: Springer, 2013. – 702 p.